

AXBOROT RESURS MARKAZLARINI RAQAMLASHTIRISHNI BOSHQARISH

Yusupov Muxtorjon Tadjiboyevich

“University of economics and pedagogy” NOTM Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

Abdusamatova Quadratjon G‘ayratjon o‘g‘li

“University of economics and pedagogy” NOTM Iqtisodiyot kafedrası assisenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot resurs markazini raqamlashtirish va uning boshqaruvi qay darajada muhimligi va afzalliklari undan foydalanishda qulayliklar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: axborot resurs markazi, raqamli iqtisodiyot, ta’lim, sog‘liqni saqlash, axborot tizimlari

Аннотация: В данной статье рассматриваются важность и преимущества оцифровки информационно-ресурсного центра и его управления, а также удобство его использования.

Ключевые слова: центр информационных ресурсов, цифровая экономика, образование, здравоохранение, информационные системы

Annotation: This article discusses the importance and advantages of digitizing an information resource center and its management, as well as the convenience of using it.

Keywords: information resource center, digital economy, education, health, information systems

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha

hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi "Raqamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.[1]

Yangi O'zbekistonni har tomonlama ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy va texnik-texnologik masalalarini uzuliksiz va tizimli rivojlantirish hozirgi kunda juda dolzarbdir. Bu dolzarb masalani muvoffaqiyatli yechish yo'llaridan biri mamlakatimizdagi barcha korxonalar va tashkilotlarni raqamli boshqarishdan iboratdir.

Hozirgi fan va texnikani tez rivojlanish davrida axborotlarga bo'lgan talab kundankunga ortmoqda. Shu sababli, biz olib borayotgan magisterlik dissertatsiya tadqiqotimizda axborot resurs markazlarini iqtisodiy-ijtimoiy tizim sifatida qarab uni avtomatlashtirilishi bilan shug'illandik.

Raqamli boshqarishni muvoffaqiyatli joriy qilishda axborot tizimlaridan samaradorli foydalanish zarur. O'zbekiston Respublikasini "Axborotlashtirish to'g'risidagi qonunida takidlanganidek: "Axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jaxon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratishdan iboratdir"[2]. Milliy axborot tizimini yaratish uchun Yangi O'zbekistonning har qaysi tuman(shahar), viloyatlari va boshqa struktural birliklarini axborot tizimlarini talab darajasida yaratish va ularni mantiqiy bog'lash zarur.

Axborot texnologiyasi o'zi uchun asosiy muhit bo'lgan axborot tizimlari bilan bevosita bog'liqdir. Chunki axborot texnologiyasi axborot tizimlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlar ustida bajariladigan turli hil murakkablikdagi operatsiyalar, amallar va algoritmlarni bajarishdan iborat bo'lgan tartiblashtirilgan jarayondir.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda turli obektlarni axborotlashtirish juda muhimdir, ayniqsa axborot resurs markazlaridan unumli foydalanish zarur. Bu jarayonda axborot texnologiyalarni o'rni beqiyosdir.

XX asr oxirlaridan yuz bera boshlagan "axborot inqilobi" kutubxonalar faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sir natijasida kutubxonalar borgan sari ko'proq zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlanib, axborot resurslari markazlariga aylanib bormoqda. Kutubxonalarda xizmat ko'rsatish turlari ham keskin kengaydi: Internet tarmog'idan foydalanish, axborot-tahliliy materiallarni jamlab berish, kutubxona kataloglarining elektron ko'rinishi va to'liq matnli ma'lumotlar bazalarini kutubxonlarga taqdim etish shular jumlasidandir.

Kerakli axborotni olish uchun yangi axborot texnologiyalaridan foydalanilganda manbalarni qidirib topish imkoniyati yuz martalab oshadi. Telekommunikatsiya vositalarini qo'llash esa axborot manbaining qanday masofada turganidan qat'iy nazar unga tezkorlik bilan ega bo'lish imkoniyatini yaratadi. Bu yerda gap kutubxonalarda avtomatlashtirish va tashkiliy-texnika vositalarini qo'llash orqali ularni axborot resurslari markazlariga aylantirish haqida bormoqda. Bunday yangi turdagi kutubxonalar "elektron kutubxona", "virtual kutubxona" singari nomlar bilan atalmoqda.

Avtomatlashtirilgan kutubxona - bu shunday kutubxonaki, uning funksiyasi, ayniqsa, kutubxona axborot xizmati asosan avtomatlashtirish (kompyuterlar, serverlar, tashkiliy-texnika vositalari, dasturiy komplekslar) va telekommunikatsiya vositalari yordamida amalga oshiriladi. Zamonaviy axborot kutubxona yaratish murakkab va serxarajat tadbirdir. U yuqori malakali kasb egalari: dastur tuzuvchilar, tizimchi texniklarni jalb qilishni, kutubxonachilarni qayta tayyorlashni taqozo etadi. Kutubxonalarni avtomatlashtirishning ixcham tarixi, avtomatlashtirilgan kutubxona tarkibi va uni tashkil etuvchi omillari, zamonaviy xalqaro formatlar, loyihalar tuzish uchun ishlab chiqilgan yo'l-yo'riqlar muhim ahamiyat kashf etadi.

Avtomatlashtirilgan kutubxonada foydalaniladigan texnik va dasturiy vositalar (kompyuterlar tiplari va modellari, kutubxona axborot tizimlari) axborot resurs markazining tarkibiy qismidir. Axborot resurs markazi uchun hisoblash texnikasi, dasturiy va axborot

ta'minotini tanlashdek murakkab masalalar mavjuddir. Kutubxona formatlari, maxsus dasturlar va texnika vositalariga bag'ishlangan maxsus adabiyotlar keng ko'lamda chop etilgan.

Kutubxonalarni avtomatlashtirish holati. Avtomatlashtirilgan kutubxona tizimlarining rivoji axborot texnologiyalarining umumiy rivojini o'zida to'liq aks ettiradi. Kompyuter bajaradigan ishi va tarkibiga ko'ra odatdagi kutubxonaga juda o'xshab ketadi. Kompyuter texnologiyasida ishlatiladigan ba'zi bir atamalar, masalan: "boshlang'ich modullar kutubxonasi", "katalog", "yuklanadigan modullar kutubxonasi" kabilar shular jumlasidandir. Shaxsiy kompyuter orqali iste'molchiga xizmat ko'rsatish jarayoni ham kitobxonlarga kutubxonada ko'rsatilayotgan xizmatga o'xshab ketadi. Katalogdan ma'lumotlar qidirish, ma'lumotlarni saqlash jarayoni, kataloglashtirish parametrlarini tasniflash va boshqalar bir-biriga o'xshash. Bularning hammasi kutubxona jarayonlarini avtomatlashtirish mumkinligini ko'rsatadi. Ya'ni kutubxonadagi asosiy jarayonlar: ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, ishlov berish, qidirish va uzatishni to'liq avtomatlashtirish mumkin.

Kutubxonalarni avtomatlashtirish usullari joriy qilinmasdan avval ular faqat o'zlarining kitobxonlariga xizmat qilganlar. Aniq bir kutubxonaga a'zo bo'lgan kitobxon faqat shu kutubxona resursidan foydalana olgan, mazkur kutubxonada bo'lmagan resursidan faqat "kutubxonalararo abonement" orqali foydalanish mumkin bo'lgan. Ammo har qanday nashrni ham "kutubxonalararo abonement" orqali jo'natish oson ish emas. Nashrni bunday jo'natish vaqt va mablag' talab qiladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishda yana bir cheklash bor edi: kutubxonalar kitobxonlarga nashrlarni faqat odatdagi holatda (masalan: kitob shaklida) berishlari mumkin edi. Kutubxonalarda kompyuterlardan va internetdan foydalanish yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bu esa o'z navbatida turli fizik tashuvchilardan (magnitli tasmalar, disklar, CD-ROMlar va boshqalardan) foydalangan holda elektron hujjatlarning keng tarqalishiga olib keldi. Bunda masofadan turib axborot olish va axborot uzatishning roli beqiyosdir.

Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning zamonaviy shakllarini o'zlashtira borgan kutubxonalar o'z kuchlarini elektron hujjatlar va internet resurslaridan foydalanishga

yo‘naltirdilar. Bunday maqsadga erishish uchun bir qator huquqiy va texnologik masalalarni yechish va kutubxona ishi konsepsiyasini qayta ko‘rib chiqish zarur edi. Elektron kutubxona yaratuvchilarga shu narsa aniq bo‘lib qoldiki, maqsadga erishish uchun manfaatdor tomonlar kuchlarini birlashtirish zarur ekan. Natijada elektron kutubxonalar yaratish ishiga dastlab alohida tashkilotlar kirishgan bo‘lsa, so‘ngra bu ish milliy va xalqaro darajadagi ishga aylandi.

Kutubxonalarni avtomatlashtirishga dastlab XX asrning 60-yillari o‘rtalaridan kirishildi. Kompyuterlarni kutubxonalar ishiga tatbiq qilish bibliografik ma’lumotlar bazasi va kutubxona kataloglarini yaratishdan boshlandi. Bu ishlar maxsus EHM lar asosida bajarildi. Mashina o‘qiy oladigan (MARC) kataloglarni va yagona kataloglar tarmog‘ini yaratish bo‘yicha dastlabki natijalar olindi. O‘tgan asr 70-yillari kompyuterlarni aloqa kanallari orqali yagona tarmoqqa bog‘lash imkoni yaratildi. Bu esa o‘z navbatida bir kompyuterdagi bibliografik ma’lumotlar bazasidan ikkinchi kompyuter orqali foydalanishga sharoit tug‘dirdi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida farmoni, 29.01.2022
2. Kuldashv E. Yangi O‘zbekiston korxonalarida raqamli boshqarish kontsepsiyasi. Farg‘ona politexnika institutining “Ilmiy-texnika jurnali” №1, 2021.